

Índice de masa corporal y como factores de riesgo cardiovascular sedentarismo

Body mass index and sedentarism as cardiovascular risk factors

54

Juan Pablo Garcés Ortega MD^{1*} <https://orcid.org/0000-0002-3587-415X>
Robert Álvarez Ochoa MD^{2,3,4} <https://orcid.org/0000-0002-2431-179X>
Julio Ignacio Pacuruco Cajas MD⁵ <https://orcid.org/0000000269157896>
Jember Javier Quijije Castro MD⁵ <https://orcid.org/0000-0003-1207-9126>
Adrián Vladimir Toledo River Ing⁶ <https://orcid.org/0000-0001-5257-5920>
Kelly Vanessa Vanegas Santander MD² <https://orcid.org/0009-0000-5983-0074>
Cristian Eduardo Buedaño Rodríguez MD⁷ <https://orcid.org/0000-0003-4084-6599>
Daniela Alejandra Lojano Altamirano Est² <https://orcid.org/0009-0002-8606-2589>
Paola Fernanda Bueno Quizhpi MD⁸ <https://orcid.org/0000-0001-8321-2081>

¹Médico cardiólogo-ecografista. Médico tratante cardiólogo Hospital Homero Castanier Crespo.

²Facultad de Medicina. Universidad Católica de Cuenca, Sede Azogues, Ecuador.

³Grupo de Investigación en Educación Médica (AZOGUINVES), UCACUE, Ecuador

⁴Grupo de Investigación, Salud, Ciencia, Innovación (ISCI), UCACUE, Ecuador

⁵Médico general. Azogues.

⁶Ingeniero en sistemas, magister en tecnología de la información y comunicación.

⁷Oncología. Universidad Católica Pontificia De Santa María de los Buenos Aires Argentina.

⁸Universidad de Cuenca.

*Autor de correspondencia: Juan Pablo Garcés Ortega, MD. Médico cardiólogo-ecografista. Médico tratante cardiólogo Hospital Homero Castanier Crespo. Correo electrónico: juanpgarces23@hotmail.com

Received: 01/20/2022 Accepted: 04/19/2023 Published: 06/25/2023 DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8033775>

Resumen

Las enfermedades cardiovasculares y las altas tasas de morbimortalidad asociadas a ellas, se han convertido en uno de los principales motivos de preocupación en salud pública, debido a la gran carga que estas tienen a nivel mundial. En las últimas décadas, gracias a la industrialización, a la globalización, a los avances tecnológicos y al aumento de las actividades que prolongan la posición de sedestación, a condiciones como el sobrepeso, la obesidad o hábitos como las conductas sedentarias, se han ido convirtiendo poco a poco en verdaderos factores de riesgo para el desarrollo de eventos cardio-metabólicos. Así, las investigaciones han estado dirigidas a identificar los factores de riesgo que predisponen al desarrollo o aparición de estas enfermedades, de manera que estén puedan ser abordadas oportunamente. Por lo anterior, conocer el estado nutricional, la composición corporal

(a través del índice de masa corporal), los hábitos psicobiológicos y el grado de inactividad física de los individuos, forman parte de la evaluación inicial de su estado de salud. Si bien se conoce que el exceso de peso o la baja actividad física de moderada a vigorosa intensidad, se vinculan con mayor riesgo de eventos cardiovasculares, aun no es completamente claro el rol que tiene cada una de estas condiciones como factores de riesgo independientes. Bajo este contexto, la presente investigación pretende revisar la evidencia epidemiológica disponible sobre el impacto que tiene el índice de masa corporal y el sedentarismo como factores de riesgo cardiovasculares independientes.

Palabras clave: índice de masa corporal, sedentarismo, factor de riesgo cardiovascular, enfermedad cardiovascular.

Cardiovascular diseases and the high rates of morbidity and mortality associated with them have become one of the main reasons for concern in public health, due to the great burden they have worldwide. In recent decades, thanks to industrialization, globalization, technological advance, and the increase in activities that prolong the sitting position, conditions such as overweight, obesity or habits such as sedentary behaviors, they have gradually become little by little in real risk factors for the development of cardio-metabolic events. Thus, the investigations have been aimed at identifying the risk factors that predispose to the development or appearance of these diseases, so that they can be addressed in a timely manner. Therefore, knowing the nutritional status, body composition (through the body mass index), psychobiological habits and the degree of physical inactivity of individuals, are part of the initial assessment of their health status. Although it is known that excess weight or low physical activity of moderate to vigorous intensity are associated with a higher risk of cardiovascular events, the role of each of these conditions as independent risk factors is still not completely clear. In this context, this research aims to review the available epidemiological evidence on the impact of body mass index and sedentary lifestyle as independent cardiovascular risk factors.

Keywords: body mass index, sedentary lifestyle, cardiovascular risk factor, cardiovascular disease.

Anivel mundial, las enfermedades cardiovasculares (ECV) representan una de las principales causas de morbi-mortalidad y de carga para la salud¹. Con el transcurrir del tiempo, esta carga continúa progresivamente aumentando debido, particularmente, a la epidemia global de sobrepeso, obesidad y sedentarismo, condiciones que, cada vez, resulta más común observar en personas jóvenes e infantes². De hecho, la obesidad juvenil ha incrementado hasta 10 veces durante las últimas 4 décadas en todo el mundo, por lo que se prevé que la prevalencia de sobrepeso y obesidad siga creciendo durante los próximos años³. Lo anterior se debe a que ciertos aspectos como la globalización, la urbanización no planificada, el estilo de vida sedentario, la situación económica y la posición social, fueron desarrollando

paulatinamente algunos factores de riesgo conductuales (hábitos poco saludables, alimentación inadecuada e inactividad física) que conducen al surgimiento de problemas como la obesidad⁴.

En relación a los conductas sedentarias o sedentarismo, la evidencia también demuestra que la ausencia de movimientos que demanden un gasto energético, representa un factor de riesgo importante para el desarrollo de sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus tipo 2 (DM2) y de ECV, entre otras⁵. Ahora bien, los términos “inactividad física”, “sedentarismo” y “comportamiento sedentario” han sido definidos e interpretado de manera diferente a lo largo de la historia, por lo que su uso ha sido controvertido, resaltando la necesidad de crear definiciones universalmente aceptadas y aplicables⁶. La actividad física se define como el movimiento corporal que involucra la activación del tejido muscular esquelético el cual exige un gasto de energía⁷; mientras que, el sedentarismo, entendido como la ausencia de actividad física, se trata de un hábito ampliamente asociado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes tipo 2 y algunos trastornos del sistema musculoesquelético, así como también se vincula con mayor tasa de mortalidad⁸.

A pesar de no existir una clara distinción entre estos términos, se han propuesto una serie de recomendaciones que permiten cumplir con el requerimiento mínimo de actividad física para el mantenimiento de la salud cardio-metabólica. La mayoría de estas recomendaciones se orientan a la realización actividad física de moderada-vigorosa intensidad durante una determinada cantidad de tiempo a la semana. Sin embargo, investigaciones recientes sugieren que ya no es suficiente cumplir con los niveles mínimos recomendados por las pautas de salud para reducir el riesgo cardiovascular (RCV)⁵.

Una de las herramientas mayormente empleadas para la estimación del RCV es el puntaje de riesgo de enfermedad cardiovascular de la American College of Cardiology/ American Heart Association, la cual considera características biológicas y factores de riesgo, tanto modificables como no modificables, de cada individuo. Este puntaje de RCV, evalúa en aquellos sujetos aparentemente sanos, la probabilidad de sufrir un primer evento de ECV en 10 años, considerando la presencia o no de factores como el hábito tabáquico, la presión arterial, diabetes, dislipidemias, entre otros. La composición corporal, es otra forma de estimar el RCV, ya que se ha evidenciado que la presencia y distribución de la masa grasa, se asocian a mayor o menor probabilidades de desarrollar una condición cardio-metabólica⁹. En tal sentido, el índice de masa corporal (IMC), se presenta como una medida antropométrica de estratificación del riesgo común para las enfermedades vinculadas con la obesidad¹⁰.

Tradicionalmente, un IMC entre 18,5-24,9 kg/m² se considera como normal, saludable o de bajo riesgo, no obstante, una variedad de estudios han demostrado que

un porcentaje importante de sujetos normopeso, tienen otros factores de riesgo como alteración de la glicemia, hipertensión arterial o tabaquismo, los cuales incrementan su RCV¹¹⁻¹³. Bajo este contexto, se reafirma el hecho de que un estilo de vida sedentario también representa un factor de riesgo importante, particularmente en los individuos normopesos, ya que este eleva su riesgo de ECV a un nivel similar a la de los pacientes con sobrepeso, en comparación a sus contrapartes con un estilo de vida activo. Si bien la actividad física y el IMC se han asociado frecuentemente con ECV en la población general, aun no queda claro su rol como factores de riesgo independientes. Bajo este contexto, la presente investigación pretende revisar la evidencia epidemiológica disponible sobre el impacto que tiene el índice de masa corporal y el sedentarismo como factores de riesgo cardiovasculares independientes.

Epidemiología de la obesidad

Actualmente, debido a su alta prevalencia y distribución a nivel global, la obesidad es considerada como la epidemia del siglo XXI. Para el 2015, se estimaba que más de 100 millones de niños y aproximadamente 600 millones de adultos eran obesos¹⁴. En Estados Unidos, más de un tercio de la población adulta es obesa, condición que se relaciona con algunos factores como el sedentarismo, dietas hipercalóricas, antecedentes familiares y factores ambientales¹⁵. Tras un análisis de datos, donde se incluyeron a 68,5 millones de personas de 195 países, los cuales fueron seguidos durante más de dos décadas, se logró concluir que la carga de obesidad y sobrepeso se encuentra estrechamente vinculada con el IMC alto, con la edad y el género⁴.

Desde 1975 y hasta 2016, el predominio de la obesidad casi se triplicó a nivel mundial. Y es que para el 2016, alrededor de 340 millones de la población infanto-juvenil entre 5 y 19 años tenían sobrepeso u obesidad, mientras que, para el 2018, el número de niños menores de cinco años con sobrepeso y obesidad ascendió hasta los 40 millones. Por su parte, más de 1900 millones de individuos mayores de 18 años tenían sobrepeso, entre los cuales, se incluían a más de 650 millones con obesidad¹⁴. Así, ante este incontestable crecimiento de la incidencia de obesidad a nivel mundial, distintos investigadores se han propuesto a estudiar integralmente a este fenómeno, desde su etiología, fisiopatología, diagnóstico, hasta su abordaje y manejo. En este contexto, se ha encontrado que los hábitos poco saludables como el tabaquismo o el alcoholismo, la dieta hipercalórica y hipersódica (alto consumo de azúcar, grasas saturadas, bebidas energéticas y de sal), sumado a la inactividad física, representan los pilares fundamentales (modificables) de la obesidad y el sobrepeso⁴.

El sobrepeso y la obesidad, a su vez, representan factores de riesgos relevantes para el desarrollo de otras enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), como el cáncer, la DM2, las enfermedades pulmonares crónicas y las ECV, teniendo así un importante impacto en la sa-

lud pública, por lo que representa una de las principales preocupaciones sanitarias del estado¹⁵. En los países o poblaciones de bajo ingresos, la carga de estas enfermedades es extremadamente alta. Así, para el 2016, el número de muertes a causa de ECNT ascendió a casi 57 millones, lo que representa un 71% de la población, y se estima que, para el 2030, este porcentaje ascienda a 75%¹⁴.

Ahora bien, epidemiológicamente se ha evidenciado que el IMC se relaciona directa y proporcionalmente con el riesgo de desarrollar algunas ECNT vinculadas con el estilo de vida. El IMC es una medida antropométrica que resulta de un cociente entre la masa (en Kg) y la altura (en m²) del individuo, el cual es empleado para evaluar la composición corporal y estado nutricional^{16,17}. No obstante, esta medida no resulta un buen indicador sobre la cantidad y distribución de la masa grasa en el cuerpo, por lo que existe una tendencia a utilizar otras medidas antropométricas o métodos que permitirían estimar de manera más precisa, el impacto del tejido adiposo en la composición corporal¹⁸. A pesar de lo anterior, gracias a su accesibilidad y fácil aplicación, el IMC representa una buena medida para la evaluación en salud del individuo en la práctica clínica.

Índice de masa corporal y adiposidad

El estado nutricional y composición corporal de las personas, es un reflejo de su estado de salud-enfermedad, el cual es tradicionalmente medido a través de la antropometría^{19,20}. Estudios han reportado la eficacia de diferentes métodos que evalúan la dimensión y composición corporal, además de clasificar al individuo según la distribución de su grasa corporal, y basándose en su facilidad de aplicación y accesibilidad, se ha propuesto al IMC como uno de los indicadores antropométricos de mayor practicidad clínica para estos fines, debido a que ofrece una información global sobre la adiposidad del individuo^{21,22}. No obstante, existe abundante evidencia contrastante y controversial sobre cuál es el mejor método de medición del peso corporal y sobre cuál es el rango de peso óptimo^{23,24}.

La organización mundial de la salud (OMS) en conjunto el Instituto Nacional de Salud americano, propusieron una categorización del IMC hacia finales de la década de los 90s. En esta, se establecía que los normopesos eran aquellos cuyo IMC se encontraba en el rango de 18,5-24,9 Kg/m², mientras que, aquellos entre 25-29,9 Kg/m² eran sobrepeso y los mayores o iguales a 30 Kg/m² eran obesos. La categoría de obesidad, a su vez, se subclasifica en 3 categorías o grados, no obstante, desde su implementación, esta clasificación ha sido reajustada, especialmente en los IMC ≥ 30 Kg/m² debido al incremento de sujetos con obesidad mórbida o muy severa^{25,26}.

Si bien el IMC no representa una medida idónea de adiposidad real, debido a su baja correlación y sensibilidad con la distribución y depósito de grasa corporal y baja

sensibilidad²⁷, sus resultados se correlacionan positivamente con otros indicadores de obesidad, como la circunferencia abdominal o la relación cintura-cadera²⁸. Por lo que resulta un marcador sencillo, económico y rápido de aplicar para una evaluación inicial del riesgo cardio-metabólico.

Índice de masa corporal como factor de riesgo cardiovascular

Es ampliamente reconocido que los sujetos obesos tienen un mayor riesgo de sufrir enfermedades cardio-metabólicas y altas tasa de mortalidad, sin embargo, la evidencia sobre el RCV en individuos con sobrepeso o normopeso es contradictoria y circunstancial²⁹⁻³¹. En este contexto, factores como el sexo, la edad, la raza, estilos de vida, actividad física, enfermedades comórbidas, entre otros factores de confusión que el IMC no evalúa, podrían explicar las discrepancias en la evidencia disponible^{24,31,32}.

Años de investigación epidemiológica, han vinculado al IMC con mayor riesgo de mortalidad³³, aunque también se ha utilizado como una herramienta práctica para medir o cuantificar el crecimiento en la incidencia de sobrepeso y obesos en todo el mundo³⁴. La relación entre el IMC y la mortalidad, tradicionalmente se ha definido como una curva en forma de “J”, debido a que las categorías extremas de esta medida antropométrica (infrapeso y obeso) se asocia a mayor morbimortalidad³¹. No obstante, a pesar de que es ampliamente reconocido que los normopesos representan la categoría idónea o meta de IMC, aún no existe claridad completa acerca de cuál es el rango en el que el riesgo de comorbilidades y muerte sea menor.

Estudios previos han documentado que el IMC se vincula directa significativamente con niveles elevados de triglicéridos, presión arterial, glicemia, y de forma inversa con la concentración de colesterol HDL^{35,36}. Resulta relevante tener en consideración que, en el rol del IMC como factor de RCV, desde una perspectiva fisiopatológica, se involucran diferentes procesos moleculares que resultan en un efecto sinérgico que interfiere en la salud cardiovascular. Así, el IMC es percibido como un indicador de estado nutricional, por lo que cabría de esperarse que refleje únicamente la dieta del individuo. Sin embargo, es sabido que en la distribución o composición corporal también participa la predisposición genética, el estado de actividad física, o los hábitos perjudiciales como el tabaquismo o el alcoholismo. Y es que, cada uno de estos factores, tienen un papel importante en el grado de inflamación o enfermedad del tejido adiposo, condición que contribuye en gran medida en el incremento del RCV³⁷.

La adiposopatía es el estado de inflamación crónica del tejido adiposo, donde existe una producción elevada de adipoquinas pro-inflamatorias, citocinas que promueven un estado de inflamación crónico de bajo grado sistémico

que, si bien comparte las mismas alteraciones en las vías de señalización y de mediadores inflamatorios típicos, se diferencia sustancialmente del proceso tradicional o clásico de inflamación. Las personas con sobrepeso y obesos tienen niveles plasmáticos alterados de citocinas pro-inflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa (TNF- α), proteína C reactiva (PCR), interleucinas (IL-6, IL-18), resistina y visfatina³⁸⁻⁴⁰. Estas adipoquinas intervienen negativamente en las funciones reguladoras del tejido adiposo, al aumentar la lipólisis y disminuir la capacidad de almacenamiento de triglicéridos, lo que resulta en un incremento de los ácidos grasos libres circulantes, que terminan por depositarse en otros tejidos, como el muscular, el cardíaco o visceral, lo que acrecienta el estado pro-inflamatorio y promueve el RCV³⁷.

Evidencia demuestra el vínculo entre este estado inflamatorio de bajo grado y la obesidad, siendo determinante el hecho de que a la medida que aumenta la expansión del tejido adiposo enfermo, también incrementa el estado pro-inflamatorio^{41,42}. En este sentido, la hipertrofia e hiperplasia del tejido adiposo enfermo, modifica la tasa de producción de adipoquinas, favoreciendo los procesos moleculares relacionados con la inflamación, lo que, a su vez, conduce al incremento del RCV, de DM2, de cáncer, entre otras ECNT. De hecho, el impacto de la adiposopatía es mayor cuando la expansión del tejido adiposo es visceral en comparación a la subcutánea⁴³.

La obesidad puede ser medida a través de diferentes métodos, los cuales pueden evaluarla de manera regional o en su totalidad. En la práctica clínica, tanto la obesidad como sus complicaciones son utilizadas para estimar la morbimortalidad del individuo, mientras que el IMC se emplea para detectar sobrepeso y obesidad de manera inicial, aunque la circunferencia abdominal (CA) resulta ser mejor indicador antropométrico de adiposidad visceral y mejor predictor de complicaciones cardio-metabólicas. De hecho, los sujetos con IMC normal y una circunferencia abdominal alta tienen un mayor RCV. No obstante, gracias a la relación colineal entre IMC y CA, combinar ambos parámetros permite una estimación más precisa de riesgo. Así, si bien el IMC tiene una buena correlación con los niveles de adipoquinas, las medidas antropométricas que evalúan regionalmente la grasa corporal, tienen asociaciones más fuertes y significativas con estos marcadores^{39,44}.

Conviene aclarar que, el tejido adiposo puede ser clasificado como blanco y marrón o pardo, siendo el primero de ellos el que se encuentra en mayor proporción y distribución en los adultos y el responsable del almacenamiento de grasas, y que, además, tiene funciones endocrinas, metabólicas e inmunológicas. Por su parte, el tejido adiposo marrón, se encuentran en mayor proporción en los recién nacidos e infantes, representando la principal fuente de energía almacenada y de calor en estos grupos etarios⁴². En general, las células adiposas marrones se vinculan con un mejor perfil metabólico y

un mejor estado de salud. De hecho, un estudio demostró la relación inversa entre el tejido adiposo marrón y el IMC o porcentaje de grasa corporal, observándose que a la medida que el IMC se acercaba a la categoría de obesidad, la capacidad de quemar calorías por parte del tejido adiposo pardo, disminuyó significativamente⁴⁵. De la misma forma, en otro estudio se logró demostrar que a la medida que el porcentaje de grasa corporal aumentaba, acercándose a la obesidad, la actividad del tejido adiposo pardo disminuía significativamente, reforzando así la idea de que este tejido también juega un papel importante en el metabolismo⁴⁶.

Sedentarismo como factor de riesgo cardiovascular

De manera empírica, es sabido que la inactividad física no es beneficiosa para la salud integral de los seres humanos. No obstante, actualmente, un tercio de la población mundial es inactiva, lo que se ha convertido un importante problema de salud pública. Así, tanto el sedentarismo como la inactividad física se tratan de conductas perjudiciales que se caracterizan por tener una alta prevalencia a nivel global, y por asociarse con mortalidad prematura y con una gran variedad de ECNT. El reciente interés de estudiar este fenómeno surge ante la creciente evidencia sobre el vínculo entre diferentes estilos de vida y enfermedades como la obesidad, la DM^{II} y las ECV⁴⁷.

Como consecuencia de la industrialización y del progreso tecnológico, así como de la automatización de ciertas labores, el humano promedio suele tener comportamientos a lo largo de su vida que implican permanecer mucho tiempo en sedestación (ver televisión, escuchar música, trabajar en un escritorio, conducir automóvil, usar transporte público, etc.), hábito que se espera que incremente durante los próximos años⁴⁸. Debido a lo anterior, recientemente el comportamiento sedentario ha sido estudiado como factor de riesgo independiente, no solo para enfermedades cardiovasculares, sino también para enfermedades metabólicas, cáncer, obesidad y otras enfermedades crónicas. En un estudio realizado en más de 200 mil adultos se encontró que el riesgo de mortalidad por todas las causas incrementaba considerablemente si se permanecía sentado durante mucho tiempo, aun cuando se hayan realizado los 150 min de actividad física a la semana, sugiriendo que las actividades que se realizan durante el tiempo restante de la vigilia tienen un importante impacto en la salud. Así, mientras que la actividad física y la reducción del tiempo en sedestación protegen de forma independiente contra la mortalidad por ECV y de otras causas, el permanecer sentado por 4 horas o más, incrementaban los índices de riesgo de mortalidad. Este hallazgo se mantuvo posterior a ajustar el análisis según IMC, niveles de actividad física, y en la comparación entre sujetos aparentemente sano y aquellos con una ECV preexistente⁴⁹.

En este punto conviene aclarar que, a pesar de que los términos de sedentarismo y de inactividad física se han empleado como sinónimos, realmente hacen referencia a condiciones diferentes, y usualmente suelen confundirse al momento de la evaluación inicial del individuo⁵⁰. Así, el hábito sedentario o sedentarismo se refiere al estado fisiológico, contextual y postural, en donde las actividades realizadas por el sujeto implican un gasto energético inferior a los 1,5 METS (equivalentes metabólicos), debido a que la mayor parte del tiempo en el periodo de vigilia lo permanece en posición reclinada o de sedestación. Es decir, el sedentarismo es la baja o inexistente presencia de movimiento voluntario en cualquier posición⁵¹.

Por su parte, la inactividad física hace referencia a la condición donde la actividad física no alcanza la intensidad moderada (de 3 a 5,9 METs) o vigorosa (mayor o igual a 6 METs) durante el rango de tiempo necesario como para obtener los efectos beneficiosos para la salud⁵². Ahora bien, es frecuente encontrarse con la paradoja de que personas que son consideradas físicamente activas, realmente sean sedentarias, o bien, que aquellas que practiquen cierto deporte, no tenga el beneficio protector del ejercicio, ya que el tiempo o intensidad dedicada a la actividad no es la adecuada^{53,54}. De ahí la importancia de medir objetiva, cualitativa y cuantitativamente la actividad física realizada por un individuo, ya que las recomendaciones genéricas de caminar o trotar, no necesariamente implicarán un impacto positivo para la salud⁵⁵. Indistintamente, la permanencia en sedestación, componente clave y compartido del sedentarismo y la inactividad física, representa el estado posicional que mayormente se ha vinculado con presencia de enfermedades y riesgo incrementado de mortalidad⁵⁶.

La evidencia sugiere que la restricción calórica y el ejercicio regular son efectivos para la reducción de la inflamación asociada a la obesidad, aunque la pérdida de peso por intervención dietética pareciera ser menos eficaz que la intervención antiinflamatoria de largo plazo⁵⁷⁻⁵⁹. En relación al ejercicio físico, se ha demostrado que este es capaz de disminuir las adipoquinas y hormonas metabólicas que promueven estados comórbidos, por lo que resulta una estrategia relevante para el tratamiento de la inflamación crónica y otras condiciones asociadas a IMC elevados⁶⁰.

A pesar de lo anterior, una revisión sistemática no logró esclarecer la relación entre el sedentarismo y la actividad física⁴⁸. Y es que, pocos estudios han analizado la influencia combinada del sedentarismo y la actividad física sobre la obesidad. Así, en un estudio realizado en adultos de NHANES, se encontró que una baja actividad física moderada-vigorosa se asocia significativamente con IMC altos, independientemente del comportamiento sedentario del individuo; los investigadores informaron que pequeñas variaciones en el tipo dedicado a hacer actividad física moderada o vigorosa, se vincularon con grandes cambios en el riesgo de obesidad⁶¹. Otro

estudio reportó que la relación entre comportamientos sedentarios y el IMC se veía afectada por el rango de tiempo en el que se realiza la actividad física. En este sentido, se encontró que un IMC más bajo se asoció más fuertemente con el escenario de permanecer <60 minutos viendo televisión pero con >60 minutos de ejercicio moderada o vigoroso, que con el escenario donde el sujeto invertía la misma cantidad de tiempo viendo televisión pero invertía menos de 60 minutos de actividad física moderada o vigorosa⁶². Sin embargo, es difícil llegar a conclusiones robustas ante la escasez de datos disponibles sobre el efecto combinado del sedentarismo y de la actividad física.

Índice de Masa Corporal y Sedentarismo: factores de riesgo cardiovascular independientes

Estudios previos han demostrado la asociación entre el comportamiento sedentario, la actividad física, el IMC y la salud cardiovascular⁶³⁻⁶⁵. Las recomendaciones basadas en evidencia establecen que una buena salud cardiovascular es posible teniendo bajos niveles de sedentarismo, manteniendo un IMC óptimo y altos niveles de actividad física^{66,65-67}. Así, en el estudio de Buman y cols. se demostró que, tras sustituir 30 min de sedentarismo por actividad física de leve, moderada o vigorosa intensidad, distintos biomarcadores de inflamación vinculados con RCV, mejoraron significativamente⁶⁸. De manera similar, German y cols., documentaron que la sustitución de 30 minutos de sedentarismo por actividad física de leve, moderada o vigorosa intensidad se asoció con una puntuación de salud cardiovascular significativamente más alta. Los autores reportaron que la sustitución de los 30 minutos de sedentarismo por actividad física de cualquier grado se asoció significativamente con disminución de la presión arterial sistólica y diastólica y con valores de IMC más bajo⁶⁹.

En la investigación conducida por Warren y cols. se encontró que aquellos sujetos que conducían un automóvil por más de 10 horas/semanas tenían un riesgo superior al 80% de mortalidad por ECV en comparación con aquellos que estaban menos de 4 horas/semana⁷⁰. De la misma forma, se ha evidenciado que permanecer más de una hora adicional en sedentarismo al día, aumente el riesgo de sobrepeso en un 13% y de obesidad en un 26%, condiciones que, a su vez, incrementan el RCV⁷¹. Otro estudio realizado en una población canadiense, se encontró que, en aquellas personas que pasaban más de 21 horas/semana viendo televisión, tenían una prevalencia significativamente mayor de IMC ≥ 30 kg/m² en comparación con los que solo veían televisión menos de 5 horas/semana, hallazgo que fue independiente de la actividad física realizada⁷².

Por su parte, en un meta-análisis que analizó 21 estudios, incluyendo más de 1 millón de pacientes con DM2, se encontró una asociación lineal entre el IMC y el ries-

go de incidencia de ECV, siendo el riesgo relativo combinado de 1,12 para la incidencia de ECV, por cada aumento en 5 unidades del IMC. El RCV fue más bajo para aquellos pacientes con un IMC $\leq 28,4$ kg/m², mientras que, en aquellos con un IMC por encima de este valor, el riesgo de mortalidad por causas cardiovasculares se incrementaba en 1,11 por cada 5 unidades de IMC⁷³.

En otro estudio, que incluyó a 8900 sujetos que fueron seguidos durante un periodo de 8 años, se observó que el 39% de los hombres y el 45,6% de las mujeres se clasificaron con un IMC ≥ 25 kg/m². El riesgo de eventos cardiovasculares, comenzó a aumentar significativamente con un IMC de 26 a 28 kg/m², alcanzado un cociente de riesgo de 1,6. Además, los investigadores observaron una relación inversa en forma de J entre el IMC y la mortalidad por todas las causas, con un mayor riesgo entre los individuos con valores de IMC en el rango más bajo (IMC <21 kg/m²)⁷⁴. En un estudio realizado en 433 estudiantes universitarios del Ecuador, se encontró que la prevalencia de sobrepeso varió entre 21% (hombres) a 37,7% (mujeres), mientras que, la de obesidad fue de alrededor del 10% en ambos sexos, variable que se asoció significativamente con RCV. Además, encontraron que el 55,9% de los sujetos tenían RCV aumentado, teniendo el 9% de ellos riesgo alto o muy alto, y un 2% registró riesgo extremadamente alto⁷⁵.

De manera similar, Ruiz y cols. condujeron un estudio que incluyó a 385 sujetos mexicanos aparentemente sanos que residían en una región urbana, donde se encontró que el 4% de la muestra tenía un RCV global alto. El tener un IMC ≥ 30 kg/m² tuvo una sensibilidad de 77 % para la detección de alto riesgo cardiovascular. Los investigadores también reportaron que, si bien el IMC incrementó significativamente hasta 6 veces el RCV global, este parámetro antropométrico no fue capaz de predecir un alto RCV global en al menos el 30 % de los casos⁷⁶.

En un estudio realizado en Wuhan, China, que incluyó a más de 20 mil sujetos, se encontró que el IMC elevado representa un factor de riesgo significativo para hipertensión arterial, demostrando que la asociación entre el IMC y el riesgo cardio-metabólico es diferente según el género; así, tal parece que los hombres reúnen varios factores de riesgo un rango de IMC mayor (24,25 a 25,35 kg/m²) al que lo hacen las mujeres (22,85 a 23,45 kg/m²)⁷⁷.

El exceso de peso y los hábitos sedentarios se tratan de condiciones altamente prevalentes a nivel mundial, que con frecuencia son asociadas al desarrollo de ECNT como la DM2 o las ECV. El IMC se trata de un índice antropométrico que permite estimar el estado nutricional, composición corporal y/o estado de adiposidad global del individuo, sirviendo para la evaluación epidemiológica de la obesidad y sobrepeso, pero también, como herramienta para la estratificación del RCV. Por su parte, el sedentarismo hace referencia a la ausencia de actividad física que implique la ejecución de un movimiento voluntario que requiera el gasto de energía. La evidencia disponible expone que, tanto las conductas sedentarias como los valores de IMC ≥ 25 kg/m², representan factores de riesgos de eventos cardiovasculares independientes, por lo que los esfuerzos del gremio médico deben ir orientados al diseño de recomendaciones que mitiguen y corrijan oportunamente los factores que conducen a estos estados premórbidos, de manera que, a su vez, se logre mejorar las tasas de prevalencia de las ECV.

Referencias

- Bommer C, Heesemann E, Sagalova V, Manne-Goehler J, Atun R, Bärnighausen T, et al. The global economic burden of diabetes in adults aged 20-79 years: a cost-of-illness study. *Lancet Diabetes Endocrinol.* 2017;5(6):423-30.
- Ng M, Fleming T, Robinson M, Thomson B, Graetz N, Margono C, et al. Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. *Lancet Lond Engl.* 2014;384(9945):766-81.
- NCD Risk Factor Collaboration (NCD-RisC). Worldwide trends in body-mass index, underweight, overweight, and obesity from 1975 to 2016: a pooled analysis of 2416 population-based measurement studies in 128.9 million children, adolescents, and adults. *Lancet Lond Engl.* 2017;390(10113):2627-42.
- Chatterjee A, Gerdes MW, Martinez SG. Identification of Risk Factors Associated with Obesity and Overweight-A Machine Learning Overview. *Sensors.* 2020;20(9):2734.
- González K, Fuentes J, Márquez JL. Physical Inactivity, Sedentary Behavior and Chronic Diseases. *Korean J Fam Med.* 2017;38(3):111-5.
- Yates T, Wilmot EG, Davies MJ, Gorely T, Edwardson C, Biddle S, et al. Sedentary behavior: what's in a definition? *Am J Prev Med.* 2011;40(6):e33-34; author reply e34.
- Organización Panamericana de la Salud. Estrategia Mundial sobre Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, 2004 [Internet]. 2004 [citado 15 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/oms-estrategia-mundial-sobre-regimen-alimentario-actividad-fisica-salud-2004>
- García Pérez RM, García Roche RG, Pérez Jiménez D, Bonet Gorbea M. Sedentarismo y su relación con la calidad de vida relativa a salud: Cuba, 2001. *Rev Cuba Hig Epidemiol.* 2007;45(1):0-0.
- Mainous AG, Tanner RJ, Rahmanian KP, Jo A, Carek PJ. Effect of Sedentary Lifestyle on Cardiovascular Disease Risk Among Healthy Adults With Body Mass Indexes 18.5 to 29.9 kg/m². *Am J Cardiol.* 2019;123(5):764-8.
- Heymsfield SB, Wadden TA. Mechanisms, Pathophysiology, and Management of Obesity. *N Engl J Med.* 2017;376(3):254-66.
- Romero-Corral A, Somers VK, Sierra-Johnson J, Korenfeld Y, Boarin S, Korinek J, et al. Normal weight obesity: a risk factor for cardiometabolic dysregulation and cardiovascular mortality. *Eur Heart J.* marzo de 2010;31(6):737-46.
- Mainous AG, Tanner RJ, Jo A, Anton SD. Prevalence of Prediabetes and Abdominal Obesity Among Healthy-Weight Adults: 18-Year Trend. *Ann Fam Med.* 2016;14(4):304-10.
- Jo A, Mainous AG. Informational value of percent body fat with body mass index for the risk of abnormal blood glucose: a nationally representative cross-sectional study. *BMJ Open.* 2018;8(4):e019200.
- GBD 2015 Obesity Collaborators, Afshin A, Forouzanfar MH, Reitsma MB, Sur P, Estep K, et al. Health Effects of Overweight and Obesity in 195 Countries over 25 Years. *N Engl J Med.* 2017;377(1):13-27.
- Willett WC, Hu FB, Thun M. Overweight, obesity, and all-cause mortality. *JAMA.* 2013;309(16):1681.
- Ward ZJ, Bleich SN, Cradock AL, Barrett JL, Giles CM, Flax C, et al. Projected U.S. State-Level Prevalence of Adult Obesity and Severe Obesity. *N Engl J Med.* 2019;381(25):2440-50.
- Centers for Disease Control and Prevention. Defining Adult Overweight and Obesity [Internet]. Centers for Disease Control and Prevention. 2022 [citado 12 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.cdc.gov/obesity/basics/adult-defining.html>
- Nuttall FQ. Body Mass Index: Obesity, BMI, and Health: A Critical Review. *Nutr Today.* 2015;50(3):117-28.
- Ravasco P, Anderson H, Mardones F. Métodos de valoración del estado nutricional. *Nutr Hosp.* 2010;25:57-66.
- Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría. International Standards For Anthropometric Assessment [Internet]. 2001 [citado 15 de marzo de 2023]. Disponible en: <https://www.isak.global/>
- Vasques AC, Rosado L, Rosado G, Ribeiro R de C, Franceschini S, Geloneze B. Indicadores antropométricos de resistencia a la insulina. *Arq Bras Cardiol.* 2010;95(1):e14-23.
- Corvos Hidalgo CA, Corvos Hidalgo A, Salazar A. Índices antropométricos y salud en estudiantes de ingeniería de la Universidad de Carabobo. *Nutr Clínica Dietética Hosp.* 2014;34(2):45-51.
- Huxley R, Mendis S, Zheleznyakov E, Reddy S, Chan J. Body mass index, waist circumference and waist:hip ratio as predictors of cardiovascular risk—a review of the literature. *Eur J Clin Nutr.* 2010;64(1):16-22.
- Flegal KM, Kit BK, Orpana H, Graubard BI. Association of all-cause mortality with overweight and obesity using standard body mass index categories: a systematic review and meta-analysis. *JAMA.* 2 de enero de 2013;309(1):71-82.
- Salas-Salvadó J, Rubio MA, Barbany M, Moreno B. Consenso SEE-DO 2007 para la evaluación del sobrepeso y la obesidad y el establecimiento de criterios de intervención terapéutica. *Med Clínica.*

- 2007;128(5):184-96.
26. World Health Organisation. Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO consultation. World Health Organ Tech Rep Ser. 2000;894:i-xii, 1-253.
 27. Peeters A, Tanamas S, Gearon E, Al-Gindan Y, Lean MEJ. Beyond BMI: How to Capture Influences from Body Composition in Health Surveys. *Curr Nutr Rep.* 2016;5(4):286-94.
 28. Klatsky AL, Zhang J, Udaltsova N, Li Y, Tran HN. Body Mass Index and Mortality in a Very Large Cohort: Is It Really Healthier to Be Overweight? *Perm J.* 2017;21(3):16-142.
 29. McGee DL. Body mass index and mortality: a meta-analysis based on person-level data from twenty-six observational studies. *Ann Epidemiol.* 2005;15(2):87-97.
 30. Heymsfield SB, Cefalu WT. Does Body Mass Index Adequately Convey a Patient's Mortality Risk? *JAMA.* 2013;309(1):87.
 31. Després JP. Overweight: The Body Mass Index Category With an Identity Crisis. *Ann Intern Med.* 2017;166(9):671.
 32. Neeland IJ, Poirier P, Després JP. Cardiovascular and Metabolic Heterogeneity of Obesity: Clinical Challenges and Implications for Management. *Circulation.* 2018;137(13):1391-406.
 33. Berrington de Gonzalez A, Hartge P, Cerhan JR, Flint AJ, Hannan L, MacInnis RJ, et al. Body-Mass Index and Mortality among 1.46 Million White Adults. *N Engl J Med.* 2010;363(23):2211-9.
 34. Zhou B, Lu Y, Hajifathalian K, Bentham J, Di Cesare M, Danaei G, et al. Worldwide trends in diabetes since 1980: a pooled analysis of 751 population-based studies with 4.4 million participants. *The Lancet.* 2016;387(10027):1513-30.
 35. Tanamas SK, Ng WL, Backholer K, Hodge A, Zimmet PZ, Peeters A. Quantifying the proportion of deaths due to body mass index- and waist circumference-defined obesity: Mortality Attributable to Obesity. *Obesity.* 2016;24(3):735-42.
 36. Gómez-Ambrosi J, Silva C, Galofré JC, Escalada J, Santos S, Millán D, et al. Body mass index classification misses subjects with increased cardiometabolic risk factors related to elevated adiposity. *Int J Obes.* 2012;36(2):286-94.
 37. Wronkowitz N, Romacho T, Sell H, Eckel J. Adipose tissue dysfunction and inflammation in cardiovascular disease. *Front Horm Res.* 2014;43:79-92.
 38. Mabrouk R, Ghareeb H, Shehab A, Omar K, El-Kabariry RH, Soliman DA, et al. Serum visfatin, resistin and IL-18 in A group of Egyptian obese diabetic and non diabetic individuals. *Egypt J Immunol.* 2013;20(1):1-11.
 39. Park HS, Park JY, Yu R. Relationship of obesity and visceral adiposity with serum concentrations of CRP, TNF-alpha and IL-6. *Diabetes Res Clin Pract.* 2005;69(1):29-35.
 40. Bulló M, García-Lorda P, Megias I, Salas-Salvadó J. Systemic inflammation, adipose tissue tumor necrosis factor, and leptin expression. *Obes Res.* 2003;11(4):525-31.
 41. Hotamisligil GS. Inflammation and metabolic disorders. *Nature.* 2006;444(7121):860-7.
 42. Khanna D, Khanna S, Khanna P, Kahar P, Patel BM. Obesity: A Chronic Low-Grade Inflammation and Its Markers. *Cureus.* 2022;14(2):e22711.
 43. Rodríguez A, Catalán V, Gómez-Ambrosi J, Frühbeck G. Visceral and subcutaneous adiposity: are both potential therapeutic targets for tackling the metabolic syndrome. *Curr Pharm Des.* 2007;13(21):2169-75.
 44. Baetge C, Earnest CP, Lockard B, Coletta AM, Galvan E, Rasmussen C, et al. Efficacy of a randomized trial examining commercial weight loss programs and exercise on metabolic syndrome in overweight and obese women. *Appl Physiol Nutr Metab Physiol Appl Nutr Metab.* 2017;42(2):216-27.
 45. Vijgen GHEJ, Bouvy ND, Teule GJJ, Brans B, Schrauwen P, van Marken Lichtenbelt WD. Brown adipose tissue in morbidly obese subjects. *PLoS One.* 2011;6(2):e17247.
 46. Pirola L, Ferraz JC. Role of pro- and anti-inflammatory phenomena in the physiopathology of type 2 diabetes and obesity. *World J Biol Chem.* 2017;8(2):120-8.
 47. Arocha Rodulfo JI. Sedentary lifestyle a disease from xxi century. *Clin E Investig En Arterioscler Publicacion Of Soc Espanola Arterioscler.* 2019;31(5):233-40.
 48. Rhodes RE, Mark RS, Temmel CP. Adult sedentary behavior: a systematic review. *Am J Prev Med.* 2012;42(3):e3-28.
 49. van der Ploeg HP, Chey T, Korda RJ, Banks E, Bauman A. Sitting time and all-cause mortality risk in 222 497 Australian adults. *Arch Intern Med.* 2012;172(6):494-500.
 50. Suárez-Carmona W, Sánchez-Oliver AJ. Índice de masa corporal: ventajas y desventajas de su uso en la obesidad. Relación con la fuerza y la actividad física. *Nutr Clin EN Med.* 2018;12(3):128-39.
 51. Stamatakis E, Ekelund U, Ding D, Hamer M, Bauman AE, Lee IM. Is the time right for quantitative public health guidelines on sitting? A narrative review of sedentary behaviour research paradigms and findings. *Br J Sports Med.* 2019;53(6):377-82.
 52. van der Ploeg HP, Hillsdon M. Is sedentary behaviour just physical inactivity by another name? *Int J Behav Nutr Phys Act.* 2017;14(1):142.
 53. Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown WJ, Fagerland MW, Owen N, Powell KE, et al. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women. *The Lancet.* 2016;388(10051):1302-10.
 54. Cristi-Montero C, Rodríguez, R F. Paradoja: «activo físicamente pero sedentario, sedentario pero activo físicamente». Nuevos antecedentes, implicaciones en la salud y recomendaciones. *Rev Médica Chile.* 2014;142(1):72-8.
 55. Tudor-Locke C, Han H, Aguiar EJ, Barreira TV, Schuna Jr JM, Kang M, et al. How fast is fast enough? Walking cadence (steps/min) as a practical estimate of intensity in adults: a narrative review. *Br J Sports Med.* 2018;52(12):776-88.
 56. Young DR, Hivert MF, Alhassan S, Camhi SM, Ferguson JF, Katzmarzyk PT, et al. Sedentary Behavior and Cardiovascular Morbidity and Mortality: A Science Advisory From the American Heart Association. *Circulation.* 2016;134(13):e262-79.
 57. Donnelly JE, Blair SN, Jakicic JM, Manore MM, Rankin JW, Smith BK, et al. American College of Sports Medicine Position Stand. Appropriate physical activity intervention strategies for weight loss and prevention of weight regain for adults. *Med Sci Sports Exerc.* 2009;41(2):459-71.
 58. Kresta J, Byrd M, Oliver JM, Baetge CC, Mardock M, Simbo S, et al. Effects of Energy and Macronutrient Cycling on Weight Loss, Body Composition, and Markers of Health in Obese Women Participating in a Resistance-Based Exercise Program. *Med Res Arch [Internet].* 2020 [citado 15 de marzo de 2023];8(6). Disponible en: <https://>

59. Jagim A, Byrd M, Lockard B, Baetge C, Levers K, Galvan E, et al. Adherence to a high protein and low fat energy-restricted diet while participating in a circuit resistance-exercise program promotes positive changes in blood glucose and lipids in postmenopausal women. *FASEB J*. 2013;27(S1):lb336-lb336.
60. McMurray RG, Hackney AC. Interactions of metabolic hormones, adipose tissue and exercise. *Sports Med Auckl NZ*. 2005;35(5):393-412.
61. Maher CA, Mire E, Harrington DM, Staiano AE, Katzmarzyk PT. The independent and combined associations of physical activity and sedentary behavior with obesity in adults: NHANES 2003-06. *Obes Silver Spring Md*. 2013;21(12):E730-737.
62. Dunton GF, Berrigan D, Ballard-Barbash R, Graubard B, Atienza AA. Joint associations of physical activity and sedentary behaviors with body mass index: results from a time use survey of US adults. *Int J Obes* 2005. 2009;33(12):1427-36.
63. Kwok CS, Kontopantelis E, Kuligowski G, Gray M, Muhyaldeen A, Gale CP, et al. Self-Reported Sleep Duration and Quality and Cardiovascular Disease and Mortality: A Dose-Response Meta-Analysis. *J Am Heart Assoc*. 2018;7(15):e008552.
64. Katzmarzyk PT. Physical activity, sedentary behavior, and health: paradigm paralysis or paradigm shift? *Diabetes*. 2010;59(11):2717-25.
65. González-Gross M, Meléndez A. Sedentarism, active lifestyle and sport: Impact on health and obesity prevention. *Nutr Hosp*. 2013;28 Suppl 5:89-98.
66. Piercy KL, Troiano RP, Ballard RM, Carlson SA, Fulton JE, Galuska DA, et al. The Physical Activity Guidelines for Americans. *JAMA*. 2018;320(19):2020-8.
67. St-Onge MP, Grandner MA, Brown D, Conroy MB, Jean-Louis G, Coons M, et al. Sleep Duration and Quality: Impact on Lifestyle Behaviors and Cardiometabolic Health: A Scientific Statement From the American Heart Association. *Circulation*. 2016;134(18):e367-86.
68. Buman MP, Winkler EAH, Kurka JM, Hekler EB, Baldwin CM, Owen N, et al. Reallocating time to sleep, sedentary behaviors, or active behaviors: associations with cardiovascular disease risk biomarkers, NHANES 2005-2006. *Am J Epidemiol*. 2014;179(3):323-34.
69. German C, Makarem N, Fanning J, Redline S, Elfassy T, McClain A, et al. Sleep, Sedentary Behavior, Physical Activity, and Cardiovascular Health: MESA. *Med Sci Sports Exerc*. 2021;53(4):724-31.
70. Warren TY, Barry V, Hooker SP, Sui X, Church TS, Blair SN. Sedentary behaviors increase risk of cardiovascular disease mortality in men. *Med Sci Sports Exerc*. 2010;42(5):879-85.
71. Byun W, Dowda M, Pate RR. Associations between screen-based sedentary behavior and cardiovascular disease risk factors in Korean youth. *J Korean Med Sci*. 2012;27(4):388-94.
72. Shields M, Tremblay MS. Sedentary behaviour and obesity. *Health Rep*. 2008;19(2):19-30.
73. Zhao Y, Qie R, Han M, Huang S, Wu X, Zhang Y, et al. Association of BMI with cardiovascular disease incidence and mortality in patients with type 2 diabetes mellitus: A systematic review and dose-response meta-analysis of cohort studies. *Nutr Metab Cardiovasc Dis NMCD*. 2021;31(7):1976-84.
74. Bae JC, Cho NH, Kim JH, Hur KY, Jin SM, Lee MK. Association of Body Mass Index with the Risk of Incident Type 2 Diabetes, Cardiovascular Disease, and All-Cause Mortality: A Community-Based Prospective Study. *Endocrinol Metab Seoul Korea*. 2020;35(2):416-24.
75. Alcivar JEA, Vera NAC, Marcillo WEP, Garcia MP, Vásquez HEA. Riesgo cardiovascular antropometrico de estudiantes universitarios. *Rev Cuba Cardiol Cir Cardiovasc*. 2020;26(1):921.
76. Ruiz González SDR, Monroy Torres R, Malacara JM, Guardado-Mendoza R. Sensitivity and specificity of body mass index and main risk factors for cardiovascular disease in middle-income urban participants in Guanajuato, Mexico. *Nutr Hosp*. 2022;39(5):1027-36.
77. Zhang S, Huang F, Xu R, Cheng A, Wan Z, Lv Y, et al. Association between body mass index and cardio-metabolic risk factors among subjects in Wuhan, China: A cross-sectional study. *Medicine (Baltimore)*. 2021;100(5):e23371.